

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий
кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби иқтисодий ҳуқуқ
ихтисослиги тингловчиси
Холиков Музаффар Абдигаппарович

**Иқтисодий судларда чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни
кўришни тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари**

Аннотация: Мақолада иқтисодий судларнинг халқаро ҳуқуқ нормалари, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган тамойиллари, халқаро шартномалар, халқаро одатлар ва халқаро ташкилотларнинг қарорларини қўллаши, ўзига хос жиҳатлари, чет эллик шахсларга оид миллий ва чет давлат қонун ҳужжатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: халқаро ҳуқуқ нормалари, халқаро шартномалар, чет эллик шахслар, чет эл ташкилотлари, халқаро ташкилотлар, чет эл фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган шахслар, чет эллик шахслар, Кишинёв Конвенцияси, Минск Конвенцияси, апостиль, Гаага Конвенцияси, Киев Битими, легаллаштириш, Нью-Йорк Конвенцияси, ҳакамлик қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, судга доир топшириқлар, чет давлат суди ёки ҳакамлик қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа қонун ҳужжатлари иқтисодий судлар нафақат миллий қонунчилик нормаларини, балки халқаро ҳужжатлар асосида низоларни ҳал этиши лозимлигини кўрсатади. Шунга кўра,

иқтисодий судлар давлат номидан одил судловни миллий ва чет давлат ҳуқуқ нормаларини қўллаш орқали амалга оширади.

Иқтисодий судлар чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни юқорида таъкидланганидек, миллий ва чет давлат қонун ҳужжатлари асосида ҳал этадилар. Қуйида чет эллик шахсларга оид миллий ва чет давлат қонун ҳужжатлари таҳлил қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Иқтисодий процессуал кодекси (ИПК) 2018 йил 1 апрелдан кучга кирган. Мазкур кодекс амалга киргунга қадар Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодекси (ХПК) амалда бўлган. 1997 йилдан бери амалда бўлган ХПКда суд ишларини юритиш тартиблари, процессуал муддатлар ва бошқа процессуал жиҳатлар тўлиқ ёритилмаган эди. Шу боис хўжалик судлари (ҳозирги иқтисодий судлар) судьяларида чет эллик шахслар билан боғлиқ ишларни кўришда турли амалиёт шаклланган эди. Бу камчиликларни бартараф этиш ва суд амалиётини бирхиллаштириш мақсадида 2013 йил 24 майда Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг “Чет давлат суди ёки ҳакамлик қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳамда чет давлат судининг топшириғини ижро этиш тўғрисидаги ишларнинг хўжалик судлари томонидан кўрилишида қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 248-сонли Қарори¹¹³ қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 19 майдаги 17-сонли “Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми ва Олий хўжалик суди Пленумининг айрим қарорларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айримларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги [қарорига](#) асосан ўз кучини йўқотган.

¹¹³Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди пленумининг “Чет давлат суди ёки ҳакамлик қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳамда чет давлат судининг топшириғини ижро этиш тўғрисидаги ишларнинг хўжалик судлари томонидан кўрилишида қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 248-сонли Қарори. (ҳужжат ўз кучини йўқотган) <https://www.lex.uz/docs/2207329>

Таъкидлаб ўтганимиздек, мазкур Пленум қарори ХПК амалда бўлган даврда қабул қилинган. Шу боис амалдаги процессуал тартибларга тўла мос келувчи Қарор лойиҳасини тайёрлаш, унда халқаро шартномаларни қўллаш масалалари юзасидан батафсил кўрсатмалар берилиши мақсадга мувофиқдир.

Ҳуқуқшунослар суд амалиёти асосида қабул қилиниши, суд органлари фаолиятидаги камчиликларни аниқлашда ёрдам бериши ва ҳуқуқни бир хилда қўллаши боис Олий Суд Пленуми қарорларининг муҳим ўрни бор деб ҳисоблайдилар.¹¹⁴

Самарали халқаро ҳамкорликка эришиш учун давлатнинг ҳуқуқ тизими халқаро шартномаларда мустаҳкамланган ҳуқуқий тартибга солиш принципларига мувофиқ бўлиши лозим. Охирги процессуал қонунчилик ҳужжатларидаги чет эллик шахслар билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишга қаратилган нормалар ҳуқуқшуносларимиз томонидан бу масалага эътибор кучайганлигидан далолат беради. Чет эллик шахслар ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг суд томонидан ҳимоя қилиниши самарадорлиги айнан шу нормаларнинг ишлашига боғлиқ.

Иқтисодий судларнинг халқаро ҳуқуқ нормаларини қўллаши деганда, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган тамойиллари, халқаро шартномалар, халқаро одатлар ва халқаро ташкилотларнинг қарорларини тушуниш лозим.

Халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган тамойиллари халқаро ва давлатлараро шартномаларда, халқаро ташкилотларнинг низомларида, халқаро судларнинг қарорларида, шунингдек халқаро урф-одатларда мавжуд бўлган қонунларнинг асосий принциплари ва қоидаларидир.

Халқаро ҳаётнинг энг муҳим масалаларини тартибга солувчи муҳим ва умум эътироф этилган меъёрлар халқаро муносабатлар соҳасида давлатлар томонидан

¹¹⁴АюеваЛ.Г.Применение и исполнение норм международных договоров российской федерации в системе внутригосударственного права. Юристъ – правоведеъ.Научный журнал на тему: Право, политологические науки, история и археология, экономика и бизнес, науки об образовании. 2007 г.

ишлаб чиқилган бошқа нормаларнинг қонунийлиги, шунингдек давлатларнинг ҳам амалдаги хатти-ҳаракатлари қонунийлиги мезони ҳисобланади.

Халқаро ҳуқуқ принциплари, имтиёзли шартлар сингари, бошқа ҳар қандай махсус қоидалар билан бекор қилиниши ёки алоҳида ҳолатлар ҳисобга олинган ҳолда ислоҳ қилиниши мумкин эмас. Халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари қуйидаги учта манбада мустақамлаб қўйилган: БМТ Низоми, 1970 йилда қабул қилинган Халқаро ҳуқуқ принциплари декларацияси ва 1975 йилда қабул қилинган Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича кенгашининг акти (Хельсинки Яқунловчи ҳужжати).¹¹⁵

Хельсинки Яқунловчи ҳужжати¹¹⁶ инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилишни халқаро эътиборга молик деб топган биринчи халқаро ҳужжат ҳисобланади. Бу ҳозирги давр энг бошидан бизга маълум халқаро муносабатларнинг классик қоидалари каби мақомга эга бўлган давлатлараро муносабатларни йўлга қўйишнинг ўнта фундаментал принциpidан биридир, дейди А.Саидов.¹¹⁷

Шартномавий муносабатларда шартнома мажбуриятларини виждонан бажариш принципи халқаро ҳуқуқнинг энг асосий, умум эътироф этилган принципларидан бири бўлиб ҳисобланади. Мазкур тамойил Вена конвенциясида ўз аксини топган.¹¹⁸ Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 24 февралдаги 29-И-сонли “Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена Конвенциясига қўшилиш ҳақида”ги қарорига мувофиқ қўшилган. Мазкур қарор 1995 йилнинг 11 августидан кучга кирган.¹¹⁹

¹¹⁵Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси: Дарслик. — Т., 2012. — Муаллифлар жамоаси: А. Х. Саидов, М.Т. Турғунов.

¹¹⁶Хельсинкский Заключительный акт. 1 августа 1975 года. <https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505>

¹¹⁷А.Х. Саидов. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти: инсонийлик мезонлари соҳасидаги мажбуриятлар. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2012 й. 13-бет.

¹¹⁸Венская Конвенция оправа международных договоров.. 23 мая 1969 года.<https://lex.uz/getwordfile/2646414>

¹¹⁹Олий мажлис қарори. <https://lex.uz/docs/-2646376>

Шартнома мажбуриятларини виждонан бажариш “паста сунт серванда” тушунчаси учун муҳим бўлиб, у шартномада кўзда тутилган ҳуқуқлардан адолатли фойдаланиш, шартномани адолатли талқин қилиш ва шартномани асоссиз рад этишни истисно қилишни англатади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларида чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўришни тартибга солувчи асослар сифатида халқаро шартномалар муҳим манба ҳисобланади. Зеро, мазкур манба процессуал қонунчилик нормаларига таъсир ўтказади. Шу сабабли энг устувор ҳуқуққа эга бўлган манба сифатида халқаро шартномаларга кенгроқ тўхталамиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги ЎРҚ-518-сон Қонуни¹²⁰ 2019 йил 6 февралда қабул қилиниб, унинг мақсади Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини тузиш, бажариш, уларнинг амал қилишини тўхтатиб туриш ва уларни тугатиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормалари билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий тизимининг таркибий қисмидир.

Аслини олганда, барча халқаро шартномалардан кўзланган асосий мақсад – бу бир нечта давлатнинг миллий қонунчилигини муайян масала юзасидан унификациялаш, яъни бирхиллаштиришдир. Фикримизча, келажакда халқаро ҳуқуқда унификациялаш жуда авж олади. Чунки, бундан халқаро субъектларнинг ўзлари манфаатдор бўладилар. Бунда миллатлар, давлатлар фақат ўзларига хос бўлган маҳаллий урф-одат, анъана ва қадриятларни сақлаб қоладилар.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, чет эллик шахсларга нисбатан улар иштирокидаги низоларни кўриб чиқиш ва ҳал қилишда миллий режим қўлланилади, яъни улар ҳам Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган

¹²⁰Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги ЎРҚ-518-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/4193761>

процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўладилар. Аммо, амалиётда чет эллик инвесторлар ўз фаолиятларини олиб боришлари учун халқаро шартномаларнинг ўзи етарли бўлмайди. Савдо-сотиқ, ишлаб-чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа бир қанча соҳаларда яна алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилишига тўғри келади. Иқтисодий процессда эса баъзи жиҳатлар умуман тартибга солинмаган, механизм ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли, ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни сўраб судга мурожаат қилишда чет эллик шахсларда муаммолар вужудга келади.

“Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Конвенция МДҲ иштирокчи давлатлари Президентларининг 2002 йил 7 октябрда Кишинёвда ўтказилган саммитида қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси 2019 йил 26 августда қабул қилинган [ЎРҚ-554-сон Қонуни](#) билан мазкур Конвенцияга қўшилди.¹²¹

Таъкидлаш жоизки, ушбу Конвенция 1993 йилдаги [Минск конвенциясига](#) асосланади ва унинг мантиқий давоми ҳисобланади. Ҳужжатларнинг бир хил номланиши ва ўхшаш тузилмага эгаллиги бежиз эмас. Уларнинг мазмуни ҳам бир хил. Кишинёв конвенцияси матни базавий тамойиллар, умумий тартиб-таомилларга оид масалалар, шунингдек никоҳ-оила ва мулкӣ муносабатларни тартибга солиш борасида олдинги ҳужжатни сўзма-сўз такрорлайди. Бироқ, Кишинёв конвенцияси давлатлар ўртасидаги ўзаро ҳуқуқий ёрдамни амалга оширишда янада қулайликларни яратиш мақсадида Минск конвенциясининг такомиллашган шакли ҳисобланади .

Конвенциянинг такомиллашган жиҳатларини қуйидагиларда кўриш мумкин:

- иқтисодий масалаларни ҳал этишга доир ишларни тартибга солиши;

¹²¹Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенцияга (Кишинев, 2002 йил 7 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида қонуни. <https://lex.uz/docs/4487578>

- ҳуқуқий ёрдам сўралган муассаса буюртмани бажа-риш ваколатига эга бўлмаса, ваколатли муассасага 5 кунлик муддатда юбориши аниқ белгиланлиги (Минск конвенциясида ваколатли муассасага юбориш муддати аниқ белгиланмаган бўлиб, ишнинг узоқ вақт чўзилишига сабаб бўлади);

- Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистоннинг ваколатли органлари то-монидан бевосита муносабатини амалга ошира олиши; \

- алоҳида ҳолларда факсимиле алоқа бўйича ёки коммуникация воситаларининг бошқа турларидан фойдалан-ган ҳолда топшириқларни юбориш мумкинлиги;

- фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича экспертизаларни ташкиллаштириш ва ўтказишда ҳуқуқий ёрдам кўрсатиши ҳамда уларни амалга ошириш ва молиялашти-риш тартибини регламентга солиши;

- жиноий ишларни юритишга бағишланган тўртинчи бўлимда қатор процессуал жараёнлар аниқ баён қилинганлиги;

- судларнинг даъвони таъминлаш мақсадида мол-мулк-ни, шу жумладан, банк ҳисоб рақамларидаги пул маблағларини хатлаш тўғрисидаги қарорлари ҳам тан олиниши ва ижро қилиниши белгиланганлиги;

- жиноятларга хос айрим ҳолатларни тавсифлаш ва ушбу ҳолатларга нисбатан ишлатиладиган атамаларни белгилашда миллий қонунчиликдаги мавжуд фарқлар ҳисобга олинганлиги ва ҳ.к.

Шунингдек, Нью-Йорк шаҳрида 1958 йил 10 июнда имзоланган “Чет эл мамлакатлари ҳакамлик қарорини тан олиш ва ижро этиш тўғрисида”ги [Конвенция](#) (бундан буён — Нью-Йорк Конвенцияси деб юритилади), Киев шаҳрида 1992 йил 20 мартда имзоланган “Хўжалик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Битим (бундан буён — Киев Битими деб юритилади), Минск шаҳрида 1993 йил 22 январда имзоланган “Фуқаролик,

оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Конвенция (бундан буён — Минск Конвенцияси деб юритилади), Гаага шаҳрида 1954 йил 1 мартда имзоланган “Фуқаролик процесси масалаларига доир Конвенция” (бундан буён — Гаага Конвенцияси деб юритилади), Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги халқаро шартномалари, Ўзбекистон Республикасининг [Иқтисодий процессуал кодекси](#) ва бошқа қонун ҳужжатларини иқтисодий судларда чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўришни тартибга солувчи асослар бўлиб хизмат қилади.

Б.Осмнин таъкидлашича, давлатнинг ички қонуни ва халқаро шартномавий мажбуриятлар 1969 йилда қабул қилинган “Шартномалар ҳуқуқи тўғрисида”ги Вена конвенциясида ўз аксини топган. Мазкур конвенциянинг 27-моддасига мувофиқ, Конвенция иштирокчиси халқаро шартнома шартларини ижро этиш-этмасликни ўз ички қонунчилиги билан сабаб қилиб кўрсатишга ҳақли эмас. Халқаро шартнома устунлиги принципи фақатгина халқаро ҳуқуқий муносабатларда қўлланади, у давлатнинг ички ҳуқуқий муносабатларини тартибга солишга тааллуқли эмас.¹²²

Хусусий-ҳуқуқий муносабатларнинг мураккаблашишида баъзи халқаро шартномалар алоҳида ўрин эгаллайди. Булар қаторига, масалан 1928 йилдаги Бустаманте Кодекси (халқаро хусусий ҳуқуқ Кодекси), 1980 йилдаги Халқаро олди-сотди шартномалар тўғрисидаги БМТнинг Конвенцияси, 1988 йилдаги Халқаро молиявий лизинг тўғрисидаги Конвенция, Халқаро ҳаво йўлларига тегишли баъзи қоидаларни бирхиллаштириш тўғрисидаги 1929 йилдаги Варшава Конвенцияси ва бошқалар киради. Ушбу манбалар воситасида чет эл элементи билан мураккаблашган муносабатлар, товарларни халқаро олди-сотди, халқаро молиявий лизинг, халқаро ҳаво йўлларида йўловчилар ва юкларни ташиш

¹²²Б.Осмнин. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право. (монография)– М.: 2010 г.

тўғрисидаги тушунчалар, уларни тартибга солиш тартиби ва қоидалари белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларида чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўришда энг муҳим процессуал ҳужжат ИПК ҳисобланади. Чунки, унда бу тоифа ишларни кўришда судга мурожаат қилишнинг асосий қоидалари белгиланган.

Амалиётдан шуни кўриш мумкинки, халқаро иқтисодий муносабатларда юзага келадиган чет эллик шахслар билан боғлиқ низоларни ҳал қилишда иқтисодий судлар халқаро шартномаларни қўллаш билан боғлиқ суд қарорларини чиқаришда қийинчиликларга дуч келади. Мазкур қийинчиликлар бу борада халқаро шартномаларнинг ҳуқуқий тавсифи бўйича аниқ ва мустаҳкам илмий-назарий қўлланмаларнинг мавжуд эмаслигида деб ҳам айтиш мумкин. Судлар албатта халқаро шартномаларни қўллаш бўйича бир хилдаги амалиётга эга бўлишлари учун илмий тадқиқот натижаларига эга бўлишлари лозим.

Халқаро шартномалар адабиётларда ҳуқуқнинг алоҳида манбаси сифатида ажралиб туради. Замонавий илмий адабиётлар муаллифлари томонидан шундай фикрлар илгари сурилади: норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тегишли давлат ваколатларига эга органлар томонидан қабул қилинади, шу билан бирга, маъмурий характерга эга бўлиб давлатнинг эркини ифода этади. Халқаро шартномалар эса бир хил мақомга эга бўлган икки ва ундан ортиқ манфаатдор тарафлар ўртасида тузилганлиги билан фарқланишини таъкидлайдилар.

Халқаро шартномаларнинг барчаси ўз мазмунига кўра норматив, бунда оддий норматив ҳуқуқий ҳужжатлар кенг доирадаги субъектлар учун мўлжалланган бўлади ҳамда кўп марта фойдаланиладиган умумий қоидаларни шакллантиради. Халқаро шартномалар эса, фақат шартнома тузган тарафлар учун ҳуқуқ ва мажбуриятлар келтириб чиқарувчи қатъий индивидуал қоидаларни ўз

ичига оладиган, ҳуқуқий оқибат келтириб чиқарадиган норматив ҳуқуқий ҳужжат деб ҳисобланади.¹²³

Судлар амалиётида халқаро шартномаларни қўллаш бўйича ўзига хос бўлган бир жиҳатни ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Судлар ўз қарорларида халқаро шартномадаги ҳуқуқ нормаларини таҳлил қилиши, қайси соҳа ижтимоий муносабатларини тартибга солишга қаратилганлигига аниқлик киритиш мақсадида шарҳ бериши ҳамда аниқланган низоли ҳуқуқий муносабатлар тавсифига олинган хулосаларни ўзаро боғлаши, кўрилаётган ишга мазкур нормаларнинг қай даражада тааллуқли эканлиги масаласини ҳал этиши керак. 124

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси;
2. “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Минск Конвенцияси;
3. “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Кишинёв Конвенцияси;
4. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Чет эл арбитражлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги” Нью-Йорк Конвенцияси;
5. “Хўжалик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Киев Битими;
6. “Хорижий расмий ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор қилувчи” Гаага Конвенцияси;
7. “Халқаро ҳуқуқ нормаларининг судлар томонидан қўлланилиши” (амалий услубий қўлланма) – Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши – 2021 йил.
8. Киселева О.А. Применение норм международных договоров в практике арбитражных судов Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2019 г.
9. Б.Осмнин. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право. (монография)– М.: 2010 г.
10. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги ЎРҚ-518-сон Қонуни.
11. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси: Дарслик. — Т., 2012. — Муаллифлар жамоаси: А. Х. Саидов, М.Т. Турғунов.
12. Хельсинкский Заключительный акт. 1 августа 1975 года.

¹²³Киселева О.А. Применение норм международных договоров в практике арбитражных судов Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2019 г.

¹²⁴Киселева О.А. Применение норм международных договоров в практике арбитражных судов Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2019 г.

13. А.Х.Саидов. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти: инсонийлик мезонлари соҳасидаги мажбуриятлар. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2012 й.
14. Венская Конвенция оправе международных договоров.. 23 мая 1969 года.
15. АюеваЛ.Г.Применение и исполнение норм международных договоров российской федерации в системе внутригосударственного права. Юристь – правоведъ.Научный журнал на тему: Право, политологические науки, история и археология, экономика и бизнес, науки об образовании. 2007 г.